

УДК 8Т 2 (075)
ББК 83.3Т

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЗЫ СОВРЕМЕННОКОВ И СПЕЦИФИКА ПИСАТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА

ШАРИФОВА УМЕДА РАХИМДЖОНОВНА

ХГУ имени акад.Б Гафурова, кандидат филологических наук, доцент кафедры современной таджикской литературы. Республики Таджикистан, г.Худжанд

Аннотация: *Художественное изображение, исследование событий жизни стали причиной появления новых мыслей, которые привлекли внимание читателя к новой современной жизни. Одной из важнейших особенностей прозы трёх десятилетий нового периода является красочное и увлекательное изображение картин жизни, и этот метод устранил его шаблонную форму. В прозе получили распространение своеобразные стили и новые методы интеллектуального изображения. В процессе творческих поисков сформировался индивидуальный стиль литераторов. Появились прозаики-модернисты, и возник модернистский метод. Это особенность больше всех проявилась в рассказах Бахманяра, Сайфа Рахимзада и Ю. Юсуфи.*

Ключевые слова: *новелла, постсоветский период, модерн, природный талант, художественное изображение, творческий подход, басня, рассказ, стиливые особенности.*

Одним из важнейших проблем исследования современной прозы является определение особенностей мастерства и способов его проявления. Эти вопросы современной прозы становились объектом рассмотрения в серии монографий, статей, рецензий и в ряде заседаний Президиума и Совета прозы Союза писателей. Нынешние условия требуют от литераторов, чтобы написанные ими произведения, соответствуя уровню создания произведений мировой литературы, обрели особое место в современной жизни.

Создание рассказов является тяжелым литературным трудом и для написания бессмертного рассказа необходимо приложить множество усилий. Писатель наравне с природным талантом должен ознакомиться с национальной литературой, а также с литературой других народов посредством серьезного и постоянного прочтения сочинений литераторов прошлого и настоящего.

Подъем и развитие прозы, называемой «прозой размышлений» прочно связано с именем одного из выдающихся представителей новейшей таджикской литературы Бахманяром. Произведения этого писателя-новатора расширили круг возможностей современной таджикской прозы. Совокупность новшеств и нововведений литератора занимает особое место в различных жанрах. Бахманяр на пути усовершенствования жанра рассказа проявил особое мастерство и талант. Это аспект его творческого подхода охватывает цикл рассказов «Сармадех» (2002).

На наш взгляд, в современной таджикской литературе одаренный и обладающий собственным стилем писатель Бахманяр смог показать свой талант и индивидуальное мастерство в создании рассказа.

Исследование рассказов Бахманяра выявляет, что читатель сталкивается с цепью событий, происходивших преимущественно в одной деревне. Деревня называется Сармадех. Углубившись в суть рассказов, можно прийти к выводу, что писатель посредством Сармадех как вымышленное место демонстрирует читателям взлеты и падения жизни людей. В далеких горных селах есть люди, подобные персонажам рассказов писателя – Шошо, Парисо, Холдор Сорокаложь, Шомурод Довар, Хурсанд Дабирон, Бухоризаде, Пирак и Мирак, Старуха Осуда, Марям. Однако писатель этим творческим вымыслом делает более конкретными образы своих героев, широко демонстрирует их поведение и жизненный уклад. Находки Бахманяра в этом аспекте чрезвычайно интересны. Наравне с писательским мастерством, Бахманяр выдвигает

теоретические взгляды относительно создания прозы. По его мнению, необходимо коренным образом изменить существующую модель написания прозы.

Писатель абсолютно верно разъясняет реальные нужды создания прозы. Ввиду этого, он и сам постоянно стремился к тому, чтобы следовать собственной манере изложения, которая отличала бы его сочинения от других произведений. Его творческая манера является запоминающейся и пленительной, каждое слово в его произведениях находится на своем месте. Увлекательность и занимательность рассказов принесли успех писателю и сделали известным его имя в истории современной литературы. Он и его современники создали произведения, подобно которым не существовало в литературе советского периода. Притчи и басни Бахманяра написаны на социальные и бытовые темы. Писатель посредством образов зверей, птиц и других видов животных рассматривает актуальные темы жизни общества. Прочитав его басни, читатель сам делает выводы. В басне Бахманяра «Калбуз» («Безрогая коза») рассказывается, что одна безрогая коза жила обычной жизнью среди других коз и не считала себя не хуже и не лучше любой другой козы. Она случайно увидела свое отражение в воде и поняла, что у нее нет рогов, поэтому весь мир показался ей мрачным, она стала мнительной и ушла в лес. Там безрогую козу подвергли насмешкам пестрая сорока, заяц, еж, черепаха. «Если эти маленькие, – подумала про себя коза, – так относятся ко мне, чего ожидать от более больших зверей, чем они?». Так как этот вопрос ничего не прояснил для безрогой козы, она с поникшей головой вернулась к своим сородичам» [7, 223].

Эта басня заставляет читателя задуматься. Из нее можно сделать разные выводы, и в этом заключается ее многозначность. Тот, кто, отвернувшись от своего народа, уходит к чужим, не станет среди них любимым. В конечном счете, куда бы ни пошел такой человек, то после унижений и раскаяния, он снова вернется на родину, к своему народу. Маленькие рассказы «Чорубаки калак» («Лысый венчик»), «Хурчин» («Переметная сумка») также являясь аллегорическими, пронизаны социальными и этическими мотивами.

Согласно мнению известных мировых литераторов новвеллист должен описывать те события, которые воздействуют на читателя. Бахманяр, также следуя этой истине, стремится к тому, чтобы его рассказы оказывали воздействие на читателя. Суть этой манеры создания рассказа можно считать той самой давней формулой – думать и извлекать урок.

В рассказах Бахманяра особое место занимает обращение к мифическим и символическим сюжетам и образам, что является одной из важнейших особенностей прозы 20-30-и последних лет. В результате новаторства поколения литераторов этого периода в таджикском литературоведении появилось множество интересных произведений. Писатели, следуя такой манере, намерены добиться разрешения важнейших моментов духовного и нравственного воспитания современного человека. Это является одной из важнейших особенностей писательского мастерства Бахманяра. В своем рассказе «Марво» он уделяет особое внимание этой манере изложения. Согласно находке литератора из мифических источников в мифических представлениях народа видное место принадлежало природным явлениям, в том числе грому, которого считали живой силой, известной как Момо Гулдурос (Бабушка Гулдурос). С этой точки зрения, многие люди с детства боялись грома. Для решения этой задачи, т.е. понимания подрастающим поколением явлений и событий мира на помощь приходит образ старушки Марям, которая подобно Тутапошшо С. Айни в «Ёддоштхо» знала множество сказок и загадок. Она, с целью избавления от страха перед громом героини Бахманяра девочки Марво рассказывает сказку «Момо Гулдурос».

Писатель, рассказывая сказку о громе, стремится ярко и естественно изобразить психологическое состояние героини: «Еще раз гром грохнул, и молния озарилась вместе с ним. В этот раз Марво показалось, что не только стекла окон вздрогнули, но также крыша и край кровли. Марво еще больше закуталась в халат отца.

Это ленивая и занудливая старушка, которая совсем не желает делать уборку в доме, только весной и осенью волей-неволей, так как ей мешает пыль, и чиханье надоедает, со

злостью вытаскивает наружу и вытряхивает, вытряхивает подстилки и кошму, и от этого появляются гром и молнии...» [7, 177].

Рассказ старушки менял мир представлений Марво. Из рассказа Марям о Водяном человеке Марво, которая до этого времени слышала сказку о Водяной пери, «твердо верила в то, что Водяной человек – это обиженный брат Момо Гулдурос. Один из них на небе создает гром и молнии, другой – устраивает наводнения и сели» [7,178].

В этом рассказе указывается на историю жизни Ибрагима Халилуллоха (Авраама). Целью данного талмеха является извлечение урока. Старушка Марям хочет, чтобы Марво выросла волевой и стойкой, так она узнает, что беда приходит к плохим людям, хороший человек не сгорит, даже если бросить его в огонь как Ибрагима. Легенда об Ибрагиме Халилуллохе приводится с целью духовного воспитания современного читателя:

«– Беда настигает того, кто плохим поведением и словом притягивает ее к себе. В противном случае, если даже тебя бросают в огонь как святого Ибрагима, не сгоришь...»[7, 181].

Суть и содержание данного талмеха отражено в книге «Тарчумаи Тафсири Табари» («Перевод Комментария Табари»): Намруд захотел бросить в огонь и убить Ибрагима. Большое пламя вознеслось к небу. Однако он не смог сдвинуть с места Ибрагима. Сатана пришел на помощь к Намруду. Оба бросили Ибрагима на середину огня. Ибрагим, который верил в единого и всемогущего Бога, по его милости не сгорел в огне, а упал в зеленый и цветущий луг, и там, где ступала его нога, огонь потухал, а земля покрывалась травой [13, 408-410].

Другой рассказ Бахманяра «Фариштамох» с точки зрения сюжета и манеры изложения, бесстрашия и отважности своих героев напоминает некоторые таджикские приключенческие сказки. Благородная и чистая горская девушка, убивая хитростью и обманом убийцу своего возлюбленного, сама также исчезает и этим отважным поступком ввергает в изумление население деревни.

Стиль рассказа, в котором повествователь, представляя читателя или слушателя рядом с собой, от начала до конца обращается к нему и продолжает свой рассказ, характерен для сказок. Детали повествования – «кисса кутох» («одним словом»), «баногох» («вдруг»), «гуё хазрати Хизр назар карда бошад» («будто бы святой Хизр взглянул»), а также описание внешности героини напоминают способ изложения искусных рассказчиков. «Знаешь, некоторые девушки в детстве невзрачные, – говорит рассказчик, – глядя на таких девочек, никогда не скажешь, что через некоторое время, достигнув зрелости, они начинают блистать волшебной красотой, очаровывают и влюбляют в себя каждого, кто посмотрит на них» [6, 71].

Фариштамох также была из числа таких девушек. Как и все девочки деревни бегала за козами и козликами, или играла в куклы со своими сверстницами, или помогала матери по хозяйству. Одним словом, ни речью, ни поведением, ни красотой не привлекала всеобщего внимания. И вдруг, смотри и изумляйся, будто бы Хизр на нее взглянул, превратилась в высокую, белотелую девушку, с глазами газели и со сросшимися бровями»[6, 71].

Эпитеты, аллегории, метафоры, гиперболы, все являются яркими выпуклыми и романтическими проявлениями художественного мышления писателя: «Фариштамох также будто бы знала о чарующей своей красоте, была гордой, никого не признавала, ходила по земле, как будто делала ей одолжение. Если скажу тебе, что все, от семилетнего ребенка до семидесятилетнего старца, были влюблены в нее, наверное, не поверишь, но это правда» [6, 71].

Писатель называет ее «паризод» (букв: рожденная пери), что также является сказочным образом.

Описания, движения, отношения, царская газель... все это является красивым, сказочным и пленительным. Любовь юноши-победителя и Фариштамох выражается без слов: «Фариштамох провожала юношу взглядом и, оставаясь, некоторое время одна во дворе, улыбалась про себя» [6, 73].

Субъективная черта в изображениях Бахманяра проявляется ярко и его присутствие в событиях чувствуется отчетливо. О красоте и изяществе Фариштамох повествователь говорит эмоционально и с волнением, страстно и с влюбленностью: «О, если ты один раз увидишь смех девушки, подобной Фариштамох, то покинешь этот мир без сожаления. У меня нет таланта, чтобы описать ее губы и зубы, скажу тебе лишь это: если она смеялась, все существо каждого, кто смотрел на нее, озарялось светом, из сердца уходили печаль и обида, и если ты семидесятилетний старик, то становился семилетним ребенком» [6, 73].

Таким образом, посредством рассказов Бахманяра знакомимся с целым миром его знаний, красочным и богатым воображением.

Сайф Рахимзод Афарди в современной таджикской прозе признан в качестве прогрессивного писателя, обладающего собственным стилем, широкими знаниями и мировоззрением. Некоторые исследователи считают его последователем реалистической манеры (А. Сайфуллаев), другие – представителем сюрреализма, романтизма и символизма (У. Сафар). Причисление Сайфа к реалистической манере основано на научных теориях литературоведения советского периода. Наравне с этим, относительно новые замечания и выводы о стилевой манере Сайфа в современной таджикской прозе высказаны профессором У. Сафаром: «Его стиль – смешение различных школ...в его повестях и поэмах мы можем увидеть проявления романтизма, символизма и сюрреализма» [11,11].

Данный исследователь, также анализируя и критикуя взгляды некоторых других исследователей, считающих этого писателя последователем школы сюрреализма, приходит к выводу, что «Сайф Рахимзод Афарди, несомненно, извлек пользу из школы Запада, под влиянием существующих теорий создал некоторые свои красивые поэмы. Однако следует отметить, что произведения, появившиеся в результате следования сюрреалистическим элементам, наполнены национальными чертами» [11, 12].

Эти стилевые особенности ярко проявляются в рассказах «Аз розхо, аз розхо» («Из тайников души»), «Дуруги сафед» («Белая ложь»), «Руф», «Хокистари сурур» («Пепель радости») и других. Эти рассказы в действительности не имеют единого сюжета, действия и поступков героев. Другими словами, кажется, что эти произведения находятся между рассказом и ритмичным сказаньем – песней. В этом смысле, здесь произошло своего рода жанровое смешение. Этот аспект создания произведений выявляет место и роль писателя в качестве разрушителя рамок. С другой стороны, о жанровых особенностях произведений Сайфа можно выдвинуть и такое замечание, что его рассказы не отвечают полностью требованиям жанра рассказа. С этой точки зрения, круг литературных работ писателя в жанре рассказ выходит за рамки этого жанра. В этом смысле, рассказы писателя можно прочитать и оценить, выходя за рамки обычных современных рассказов.

Слова, в то время, как обладают своим ключевым смыслом и содержанием, приобретают символическое и скрытое значение. Суть этого творческого приема создает основу для особого восприятия произведения и способствует красочности воображения писателя. При этой манере изложения обычное слово приобретает символическое значение, т. е. слова писателя в некотором роде «прикрыты вуалью» и читатель извлекает смысл «словно цветок из бутона». Другими словами, обычное слово при такой манере изложения, кроме своего словарного значения приобретают другой особый смысл, который им придает сам писатель. Несмотря на это, читатель, обладает собственным пониманием определенного слова, которое зависит от его состояния и глубины мышления.

Представляется, будто сам писатель ищет смысл и суть тайн и символов: «Каждую мечту, красивую словно бабочка, бросил в этот огонь, каждое желание, что было у меня, разбил и насыпал в этот огонь; за эти четыре месяца в мою жизнь прибавилось шестьдесят лет. У меня нет ни одной мечты. Впереди меня светло, и мысли мои старческие: какой след я оставляю?! будут вспоминать меня или забудусь!»[11, 206,207].

Это манера изложения приобрела также и мелодичность, звучит чрезвычайно красиво и пленяет читателя своей поэтичностью.

Несмотря на это, необычные и поразительные произведения Сайфа обрели свое достойное место в таджикском литературоведении. Литературовед М. Шакури, А. Сайфуллаев, У. Сафар и другие дали достойную оценку этим произведениям [11,166, 176].

Способы и приёмы писателя Д.Мирзы в произведение «Узник» удивительные. В этом рассказе метод классической прозы находит продолжение в двух формах. Одной из них является использование стихотворных отрывков в рассуждениях героя, другой – применение элементов саджа в его речи.

Приводим пример с целью подтверждения того, что широкое использование элементов саджа является особенностью стиля Д. Мирзы.

«Протираю подошвы в песках пустыни, пробую яд жала колючек, сгораю от ласок сверкающей свечи» [8, 98].

Слова биёбон (пустыня), магелон (колючий кустарник), тобон (сверкающий) с одной стороны, слова мефарсоам (протираю), мечашам (пробую), месузам (сгораю) – с другой стороны, рифмуются, и обеспечивают плавность речи, усиливая ее воздействие.

Таким образом, исследование языка изложения, элементов создания портрета, художественных средств выражения, народных пословиц и поговорок, использованных в рассказах периода независимости, свидетельствуют о том, что литераторы проявили особое мастерство в создании этого жанра и на данном поприще раскрыли свое особое мировоззрение. Проза этого периода способствуют обогащению мыслей и воображения современного читателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Антонов, С. Я. Читаю рассказ : Из беседы с молодыми писателями / С. Я. Антонов.–М.: Молодая гвардия, 1985.–318 с.
2. Апухина, В. А. Современная советская проза / В. А. Апухина.–М.: Высшая школа, 1977.–176 с.
3. Асозода, Х. Адабиёти тољик дар садаи ХХ. Љилди 3 / Х. Асозода.–Душанбе: Маориф, 1999.–448 с.
4. Асозода, Х. Таърихи адабиёти навини тољик / Х. Асозода.–Душанбе: Маориф ва фаръанг, 2014. – 672с.
5. Асрорӣ, В. Адабиёт ва фолклор / В. Асрорӣ.–Душанбе: Дониш, 1967. –279 с.
6. Баъманёр. Сармаддеъ : роман дар қисса ва ӯикояҳо / Баъманёр.–Душанбе: Деваштич, 2002.–394 с.
7. Баъманёр. Шоъаншоъ : роман / Баъманёр.–Душанбе: Эълд, 2007.–177 с.
8. Мирзо Д. Мусаввараи нотаом / Д. Мирзо.–Душанбе: Адиб, 2005.–520 с.
9. Раъимов, С. Аз ёдҳо, аз ёдҳо... / С. Раъимов.–Душанбе: Адиб, 1988.– 224 с.
10. Раъимов, С. Васвасаҳои Зикривайи : Таронаи хоки парниён. Маълӯаи ӯикояҳо / С. Раъимов.– Душанбе: Интишороти МС Универсал-3, 1999.–60 с.
11. Сафар, У. Тавбаҳои дардолуд (Нақду баррасии достонҳои Сайф Раъимзоди Афардӣ) / У. Сафар.– Душанбе: Эр-граф, 2013.–144 с.
12. Сулаймонӣ, С. Китобшиносии насри навини форсии тољикӣ (1927-2007) / С. Сулаймонӣ.– Душанбе: Пайванд, 2007.–284 с.
13. Тарљумаи Тафсири Табарӣ. Китоби якум.–Хуљанд: Нури маърифат, 2007.–438 с.
14. Шарифов, Х. Назарияи наср / Х. Шарифов.–Душанбе: Адиб, 2004.–319 с.